

O‘RTA ASR ME’MORCHILIGIDA EPIGRAFIKANING QO‘LLANILISHI

Mirzayorova Guliruh Shuhrat qizi¹, Dosmetova Z. Sh²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy Rassomlik va Dizayn Instituti I bosqich magistranti, ²Arx. f. n., MRDI professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502489>

Annotatsiya. Mazkur maqola madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi ishlarga bag‘ishlangan. O‘zbekiston – qadimgi va o‘rta asrlarga oid tarixiy-madaniy yodgorliklariga benihoya boy mamlakat. Obidalarimizdagi nodir epigrafik bitiklar ham shundan dalolat beradi. Bu turdagi manbalarni o‘rganish katta ilmiy, tarixiy-madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Vaqt nafaqat mahobatli binolari, balki nafis xattotlik yozuvlari bitilgan bejirim naqsh va bezaklari bilan ham kishini maftun etadigan o‘rta asr arxitekturasi hayratomuz dunyosini biz uchun asrab-avaylab kelmoqda.

Kalit so‘zlar: Madaniy-tarixiy meros obyektlari, epigrafik yodgorliklar, tarixiy xotira, me‘moriy bitiklar.

Аннотация. Данная статья посвящена охране объектов культурного наследия. Узбекистан – страна, богатая историческими и культурными памятниками древнего и средневекового времени. Об этом же свидетельствуют и редкие эпиграфические надписи на наших памятниках. Изучение этого типа источников имеет большое научное, историческое, культурное и социальное значение. Время сохранило для нас увлекательный мир средневековой архитектуры, который завораживает не только величественными зданиями, но и изысканными узорами и украшениями с изящными каллиграфическими надписями.

Ключевые слова: Объекты культурно-исторического наследия, памятники эпиграфики, историческая память, архитектурные надписи.

Annotation. This article is dedicated to the protection of cultural heritage objects. Uzbekistan is a country rich in historical and cultural monuments of ancient and medieval times. Rare epigraphic inscriptions in our monuments also testify to this. The study of this type of sources is of great scientific, historical, cultural and social importance. Time has preserved for us the fascinating world of medieval architecture, which fascinates not only with its majestic buildings, but also with exquisite patterns and decorations with elegant calligraphic inscriptions.

Key words: Objects of cultural and historical heritage, epigraphic monuments, historical memory, architectural inscriptions.

“Bo‘y tariximiz durdonasi bo‘lgan 7 mingdan ziyod madaniy meros obyektini asrab-avaylab, kelajak avlodlar uchun bezavol yetkazishimiz zarur”¹.

Shavkat Mirziyoyev
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

O‘zbekiston – yuksak taraqqiyotga erishgan madaniyati haqli ravishda dunyo sivilizatsiyasi va butunjahon merosining ajralmas bo‘lagi sifatida e‘tirof etilgan buyuk

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 29.12.2020.

davlatlarning beshigidir. Bu davlatlarda yuzlab taniqli shoirlar, faylasuflar, rassomlar, allomalar yashab ijod qilishgan, ularning nomlari bizgacha qisman yetib kelgan, taassufki, aksariyati unitilgan. Biroq bugungi kunda arxeologlar va tarixchilar ajdodlarimizning shaharsozlik hamda me'morchilik madaniyati yuksak darajada bo'lganligidan dalolat beruvchi binokorlik va hunarmandchilikning ajoyib namunalarini topishmoqda. Bu merosni asrab-avaylash va o'rganish bizning muqaddas burchimizdir².

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda mamlakat o'tmishiga, uning betakror madaniyati va tarixiga qiziqish keskin ortdi. O'zbekiston xalqlarining mamlakat tarixiga yangicha qarashi voqealar va umuman o'tmish madaniyatini tabiiy ravishda qayta anglashga olib keldi. Buyuk ajdodlarimiz - olimlar, shoirlar, faylasuflar, me'morlar, mashhur ustalar merosiga munosabat o'zgardi. Madaniyatimizning buyuk arkonlari va taniqli davlat arboblarning ism-shariflari ko'p hollarda unutilgan edi. Ularning aksariyati ismlari o'zimizning va xorijlik olimlarning sa'y-harakatlari tufayli tom ma'noda qayta tiklandi. Shu bilan birga ajdodlarimizdan qolgan madaniy-tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Istiqlol yillarida Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent. Qo'qon, Shahrisabz kabi shaharlarda ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar o'zining haqiqiy qadriyatini topdi, ularni ta'mirlash va asl qiyofasini tiklash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

O'tmishimizni avaylash, tarixiy obidalarni e'zozlash, asori-atiqalarni, qolaversa, xalqimizning buyuk o'tmishi, yashayotgan ijtimoiy hayoti va kelajagi bilan bevosita bog'liqdir. Bu xususiyatlar millatimiz va xalqimizning milliy qadriyati bo'lib, azaldan ularning qon-qoniga singib ketgan.

Xalqning tarixiy xotirasini tiklash va boyitishga mafkuraviy sabablar tufayli o'tmishda oz o'rganilgan yohud yashirilgan milliy madaniyatning qatlamlariga va umuminsoniy qadriyatlarga murojaat qilish orqali erishiladi.

Bitiklar, so'zsiz Vatanimiz tarixining ayrim jihatlarini o'rganishda muhim, zarur va asosiy manbaalar sirasiga kiradi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, hozirgi kunga qadar O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi epigrafik yozuvlar chuqur o'rganilib, uzil-kesil yagona to'plam xoliga keltirilmoqda. Mutaxassislar fikricha, O'zbekiston epigrafik yodgorliklari soni jihatidan oldingi o'rinda turuvchi Erondan keyingi pog'onani egallaydi.

Demak, bitiklarni jamlash, to'g'ri o'qish, tarjima qilish va ilmiy jihatdan sharhlash, ularning to'liq matnini tayyorlash, so'ngra mukammal holda chop etish xalqimiz o'tmishini tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu qadimiy bitiklarda buyuk ajdodlarimizning qanday donishmandlik sirlari yashiringan?

O'zbekiston olimlarining ilmiy tadqiqotlari samarasida iste'dodli ustalar tomonidan bajarilgan va tinchlik, ma'rifat hamda bunyodkorlikka da'vat etuvchi ushbu qadimiy yozuvlar mazmun-mohiyati ochib berilmoqda.

Ko'plab mutaxassislar asrlar davomida bu yozuvlarni tushunishga uringan, ularni to'g'ri o'qish haqida ilmiy bahs-munozaralar hamon davom etmoqda. Biroq qadimgi O'zbekiston zaminida joylashgan tarixiy yodgorliklar epigrafikasi va bu boradagi tegishli nashrlar hali ham to'liq o'rganilgani yo'q. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mazkur yodgorliklarni o'rganish va o'qish imkoniyati paydo bo'ldi.

² O'zbekiston obidalaridagi bitiklar, Qashqadaryo. F.Abduxoliqov, B.Bobojonov, K.Rahimov, B.Aminov//O'zMMF, 2022 yil.

O‘zbekiston epigrafik yodgorliklari noyobliligi va ko‘pligi bo‘yicha nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyoda alohida o‘rin tutadi. Ularning aksariyati puxta o‘rganishni talab etadigan san‘at, madaniyat, umuman, jahon sivilizatsiyasining durdonalari hisoblanadi. Ularni o‘rganish va tadqiq etish ilmiy muhimlikdan tashqari ijtimoiy va madaniy, xususan, tarixiy xotirani qayta tiklash, xalqning milliy o‘zligini anglashini yuksaltirish, uni qadimiy O‘zbekistonning ajoyib, noyob tarixiy yodgorliklari bilan tanishtirishda katta ahamiyatga ham ega.

O‘rta asr me‘morchiligidagi epigrafik yozuvlarning ko‘p qismini Qashqadaryo va Samarqand hududlaridagi tarixiy yodgorliklarda ko‘rishimiz mumkin. Qashqadaryo viloyati hududida xronologik jihatidan XII asrdan XX asrga qadar bo‘lgan vaqt oralig‘ini qamrab oluvchi ulkan miqdordagi epigrafika yodgorliklari qayd etilgan. Ular ham me‘morchilik yodgorliklaridagi, ham marmar toshlarning obdon ishlov berilgan yuzalaridagi (daxma yodgorliklari) kitoba bitiklarining original va o‘ziga xos namunalaridir. Bitiklar tarixiy manba hamda o‘tgan yillarning me‘morchilik yodgorligi sifatida aholida o‘z vatani tarixiga qiziqish uyg‘otish va uni kelajak avlodga yetkazishda tarixiy, ilmiy hamda madaniy xotiralarni asrovchi vosit hisoblanadi.

Qashqadaryo viloyati epigrafik bitiklarga boyligi va bu turdagi yodgorliklarning miqdori jihatidan Samarqand va Buxoro viloyatlaridan keyingi o‘rinda turadi. Bu o‘lkadagi epigrafik yodgorliklar nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun musulmon Sharqi tarixi va madaniyatini o‘rganishda alohida ahamiyatga ega. Ular muhim voqealar, tarixiy shaxslar haqida aniq ma‘lumotlar, tarixiy xronologiyaga oid qimmatbaho faktlar taqdim eta oladi.

Viloyatning me‘moriy bitiklari Amir Temur, temuriylar (1370-1500 yillar) va xonliklar (1500-1920 yillar) davrida qurilgan yodgorliklarda saqlanib qolgan.

XIV-XV va XVI asrlar bitiklari o‘ziga xos bo‘lib, ular mamlakat iqtisodiy va madaniy yuksalishining darajasini ko‘rsatadi, shuningdek, o‘sha davrlardagi jamiyatning o‘rta va yuqori qatlamlari savodxonligidan dalolat beradi.

Me‘moriy bitiklardagi matnlar ma‘no va mohiyat nuqtai nazaridan siyosiy tabiatga ega va ular hukmdorning kuch-qudratini namoyon etadi. Masalan, Amir Temurning qarorgohi bo‘lgan Oqsaroy imoratining bitiklari va naqsh-u nigorlari davlat boshlig‘ining bevosita ishtirokida hamda uning buyruq va ko‘rsatmalari asosida amalga oshirilgan. Muqaddas kalimalar, mazmun-mohiyatiga ko‘ra, podshohning Yer yuzidagi hukmronligini ulug‘laydi. Shahrisabzdagi Oqsaroy binosi, Ko‘k Gumbaz jome‘ masjid, Dor us-saodatdagi Amir Temurning (o‘zi uchun qurdirgan) xilxonasi, Qamashi tumanidagi Katta Langar maqbarasi va masjid, shular qatorida Qarshi shahri va uning atrofidagi ko‘pgina me‘moriy yodgorliklar va ulardagi bitiklar o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Shubhasiz, Qashqadaryo viloyati epigrafik yodgorliklari faqat O‘zbekiston va musulmon Sharqi emas, balki umumjahon tarixi uchun zarur manbalarni beradi hamda ularni yangi ma‘lumotlar bilan to‘ldiradi.

Shuningdek, ko‘p ming yillik tarixga ega qadim Kesh – Shahrisabzda qad rostlagan me‘moriy obidalar serhashamligi, takrorlanmas naqsh-u bitiklari bilan butun dunyoga mashhur. Ularning ko‘pi Amir Temur, uning avlodlari davrida ko‘hna shaharning hozirgi tarixiy qismida bunyod etilib, jahon merosi ro‘yxatidan joy olgan. Ushba arxeologik durdonalar ichida Dor uttilovat majmuasining o‘ziga xos o‘rni va ahamiyati bor.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 29.12.2020.
2. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. М.: Искусство. 1965.
3. O‘zbekiston obidalaridagi bitiklar, Qashqadaryo. F.Abduxoliqov, V.Bobojonov, K.Rahimov, V.Aminov//O‘zMMF, 2022 yil.
4. “Архитектурный декор эпохи Темуридов: символы и значения”, Elmira Gyul, Toshkent-2014
5. Шахрисабз. (Дресвянская Г., Лунина С., УсмановаЗ., Султанов Х.) II жилд. Ташкент: “Университет”, 1994. 39-6.
6. Шахрисабз. Наследие Тысячелетий/ Отв.ред. Х.Кароматов. Научн. Ред.: Э. Ртвеладзе, А. Сагдуллаев. Ташкент. «Шарк» НМАК, 2002. 98-106-бет.